

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang juli 1946 no. 7

INHOUD:

- De wettelijke regeling van het Accountantsberoep in Nederland* blz. 194
door A. M. van Rietschoten met naschrift
van W. N. de Blaey
- Ordering van het Accountantsberoep in Nederland* blz. 203
door G. J. van Gent met naschrift
van W. N. de Blaey
- Wettelijke regeling van het Accountantsberoep* blz. 207
door H. L. Schippers met naschrift
van W. N. de Blaey
- Eenige verdere aanteekeningen over de aantrekking van buitenland-
sch kapitaal en deviezenpolitiek* blz. 212
door Drs. L. F. A. M. de Bruyn met naschrift
van J. E. Spinosa Cattela
- De financiering van de verplichte Ziekenfondsverzekering in-
gevolge het Ziekenfondsenbesluit* blz. 219
door Th. M. van Erp
- Repertorium van tijdschriften op het gebied van Accountancy
en Bedrijfshuishoudkunde* blz. 222
- Boekenrepertorium* blz. 226